

AVTOMOBILGA O‘RNATILGAN TIZIMLARNI DASTURIY VA QURILMAVIY BOSHQARISH SOXALARINI ISHLAB CHIQISH

o‘qituvchisi S.T.Ismailov, talaba A.A.Baxromov, talaba X.A.Mannopova
Andijon mashinasozlik instituti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178734](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178734)

Avtomobilga o‘rnatilgan tizimlarni dasturiy va qurilmaviy boshqarish soxalarini ishlab chiqishda yuqorida takidlab o‘tganimizdek asosan Arduino IDE dasturlash muhitida C++ dasturlash tilida umumiy buyruqlar amliyoti qo‘llanilgan. Jumladan markaziy boshqaruv tizimi sifatida qaralayotgan Umumiy boshqaruv komponentalari arduino IDE muhitida dasturlangan bo‘lib barcha buyruqlar, masofaviy boshqaruv buyruqlari ham aynan uchbu tuzilmada joylashgan. C++ dasturlash tilida yozilgan ushbu buyruqlar obyektga muayyan buyruqlar oqimini standart holda amlaiyotini muqobilashtrishga yordam beradi.

Mobil qurilma boshqaruvi uchun ilova Codling dasturlash tili va Android studio dasturlash muhitidan foydalanilhan. Usbu tizim mobil qurilma va Planshet uchun juda qo‘l keladi va interfeys yaratishga imkoniyat yaratib beradi.

Avtomobilga o‘rnatilgan tizimlarni dasturiy vositalari sifatida Arduino IDE muhiti tasarrufida quyidagi modullar uchun dasturiy vositalar ishlab chiqildi.

1. DH11 issiqlik va namlik moduli.
2. Masofa moduli HC-06 moduli.
3. Bluetooth HC-05 moduli.
4. Yomg‘ir moduli.
5. Harakat sensor moduli.
6. Gaz sensor moduli.

DH11 issiqlik va namlik moduli uchu quydagi dasturiy tuzilma ishlab chiqildi. Aytib o‘tish joizki dasturiy tuzilma umumiy tizimga bog‘liq bo‘lib har bir qiymat yo‘naltirish uchun boshqa modullar bilan ham qo‘llashga to‘g‘ri keladi[30].

~ 280 ~

```
#include "DHT.h"  
#define DHTTYPE DHT11  
DHT dht(7, DHT11); void setup(){ Serial.begin(9600);  
dht.begin();  
}  
void loop()  
{  
float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature();
```

```
float f = dht.readTemperature(true); float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);  
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print("Namluk: ");  
Serial.println(h); Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C  
"); delay (1000);  
}
```

Izox:Ushbu dasturiy tuzilma DHT 11 modulini loyihalarda qo‘llash uchun qo‘l keladi.

Avtomobilga o‘rnatilgan tizimlarni qurilmaviy boshqarish soxalarini ishlab chiqishda Tadqiqot obyektining asosiy parametrlaridan foydalanilgan. Qurilmaviy boshqaruv sifatida Arduino Mega mikrokontrolleri markaz sifatida ish jarayonini boshqaradi va amaliy buyruqlarni har bir modul kesimida mujassamlashtiradi.

~ 281 ~

Umumiy boshqaruvda modullardan kelayotgan qiymatlar bir tomondan avtomatik boshqaruvni hosil qilsa boshqa bir tomondan ma’lumot beruvchi sifatida ish faoliyat olib boradi [1].

Avtomobilga o‘rnatilgan modullarni boshqarishda yuzaga keladigan muammolar:

- Elektr qiymati pastlik va yuqorilik darajasi;
- Modullar mutanosiblik darajasi;
- Boshqaruvda paralellik darajasi;
- Tarmoq modullariga yetarli diapozon yetishmaslik darajasi;

Qurilmaviy boshqaruvni Avtomatik o‘zini o‘zi boshqaruv tizimi va masofaviy boshqaruv tizimi markazdan nazorat olib boriladi. Qurilmaviy boshqaruv tizimining xafsizlik darajasi pasayganda boshqa AT328 platformasiga avtomatik tarzda o‘tkazadi. Boshqaruv sohalarida umumlashgan buyruqlar oqimini ham ushbu platforma uzilishlar va to‘xtalishlarda o‘z qo‘liga oladi. Umumiy boshqaruv komponentalari sifatida mobil qurilma va markaz boshqaruvini teng o‘rinda ko‘rishimiz kerak bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Tojiboyev, B.Turg‘unov, “Avtomobillarning mobil qurilmalar asosida masofaviy va markaziy boshqaruv tizimini avtomatlashtirishning ilmiy nazariy asoslari” mavzusidagi Magistrlik dissertatsiya ishidan, 2022yil.